

“RUSTAMXON” DOSTONIDAGI O’XSHATISHLARNING LINGVOPOETIK TABIATI

Abdukarimova Hulkar Sobir qizi

Termiz davlat universiteti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada o’xshatishlar va ularning shakliy tuzilishi, “Rustamxon” dostonidagi o’xshatishlar hamda ularning lingvopoetik tabiati haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so’zlar: O’xshatish, an’anaviy o’xshatish, favqulodda o’xshatish, Sul-tonxon, asotsiativ, sentimental, Oqtosh.

Tilimizda shunday birliklar borki, ular jonli nutqning, badiiy asarlarning obrazlilikini ta’minlashga xizmat qiladi. O’xshatishlar ham ushbu guruhga mansub. O’xshatishlar – bu ikki narsa yoki predmetning o’xshash tomonlarini qiyoslash orqali hosil bo’ladigan birliklar hisoblanadi. Ular o’xshatish-qiyoslash asosiga quriladi.

O’xshatishni obraz yaratishning eng sodda ko’rinishi sifatida baholash mumkin. Chunki, uning tarkibida bir-biriga o’xshatilayotgan narsa va predmetning nomi qatnashadi. Bunda ularning biri o’xshatilayotgan predmetni, ikkinchisi o’xshatish obrazi bo’lgan predmetni anglatadi

Panini grammatikasidan boshlab o’xshatishlar poetik figura sifatida o’rganilgan va o’xshatishning 4 unsuridan tashkil topishi ta’kidlangan. Bular:

1. O’xshatish subyekti.
2. O’xshatish etaloni.
3. O’xshatish asosi.
4. O’xshatishning shakliy ko’rsatkichi

"Rustamxon" dostonida shunday epizod bor: Sul-tonxonning 3 xotini bor edi, ammo farzandi yo’q edi. Mol-mulkini egasiz qolib, yurt begona kishiga o’tib ketishini o’ylab yoniga amaldor-u sardor beklarini yig’ib, ularga qarab aytgan gapida shunday o’xshatishni uchratamiz:

Sizga qolsin **Oqtoshdek mamlakatim,**

Sizlarniki endi **Oqtoshdek yurtim.**

Nima qilay bu poshsholik davlatim

Menga darkor emas shohlik shavkatim.

Yuqoridagi epik parchada 3 ta uzv ishtirok etgan bòlib, asosi yashirin holda kelgan o‘xshatishni ko‘ramiz. Bu o‘xshatish qurilmasining formulasi: **Oqtosh** - òxshatish etaloni, **-dek;** **-day** - òxshatishning shakliy kòrsatkichi, **mamlakatim;** **yurtim** - òxshatish subyekti.

O‘zbek xalq dostonlaridagi o‘xshatishlar kabi «Rustamxon»da qo‘llangan o‘xshatishlar tarkibida ishtirok etuvchi uzvlar semantik-leksik, morfologik, sintaktik, stilistik qonuniyatlariga ham mos tushmog‘i lozim. Ana shu jihatdan olib qaraydigan bo‘lsak, «Rustamxon» dostonidagi qo‘llanilgan har bir o‘xshatish Fozil shoirning epik repertuaridagi ijodiy mahoratning mahsuli sanaladi.

Doston tilida faol qo‘llangan o‘xshatishlarni kelib chiqishi jihatidan (negiziga ko‘ra) 1) an’anaviy, 2) favqulodda o‘xshatishlarga ajratib o‘rganish ma’qul. Ularning birinchisi jonli tilimizda, folklorlarda, mumtoz va zamonaviy adabiyotdagi ko‘plab namunalarda uchraydi.

Favqulodda o‘xshatishlar esa biz tadqiq qilgan dostonda juda kam uchraydi. O‘xshatishlarning bu xili ham o‘zining ta’sirchanligi va yorqinligi bilan alohida ajralib turadi, noyoblighi uchun kitobxon yoki tinglovchi xotirasida muhr bo‘lib qoladi. Ushbu parchada òxshatishning ikki turi ham ishtirok etgan: " Ular momaning apti, jasadini kòrdi, shunday: **manglaylari chòtday, kòzlari òtday**, jaġining gòshti qochgan, yon yoġidan tarlon ochgan, yaxshilikdan mudom qochgan." Dostonda kòzning òtga o‘xshatilishi an’anaviy o‘xshatish bo‘lsa, «... manglaylari chòtday...» o‘xshatishi juda ham kam uchraydigan o‘xshatish namunasi, ya’ni xalqona poetik hodisa bo‘la oladi.

Dostonda yana kòplab òxshatishlarni uchratish mumkin:

Xonim, eshit **menday oyim** arzini,

Sòldirmagin bunda **gulday tarzini.**

Oh urganda xasta kònglim xushladim,

Burungiday yomon savdom tashladim.

Xulosa qilib aytganda, o‘zbek xalq dostonlaridagi, xususan «Rustamxon»dagi sermahsul badiiy tasvir vositasi bo‘lgan o‘xshatish bir-biri bilan belgi-xususiyatlariga ko‘ra, mos keluvchi epik qahramon (shaxs), jism, xususiyat, tushuncha, voqea, hodisa, harakat va holatning mantiqiy muqoyasa qilinib, analogik yoki asotsiativ xulosaga ko‘ra emotsional yoxud sentimental tarzda chog‘ishtirib ko‘rsatish vazifasini bajaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li. Rustamxon. Toshkent. 2021.
2. G. Jumanazarova. “Shirin bilan Shakar” dostonining lug‘aviy va lingvopoetik xususiyatlari. Toshkent. 2008.
3. N. Mahmudov., D. Xudoyberganova. O‘zbek tili o‘xshatishlarining izohli lug‘ati. Toshkent. 2013.